

YANGI O'ZBEKISTON IJTIMOIIY HAYOTIDA SAN'AT VA MADANIYAT XODIMLARINING O'RNI

G'aybulloyeva Charos

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada madaniyat va san'at xodimlarining ijtimoiy hayotdagi o'rni va ularning jamiyatni ma'naviy jihatdan boyitishdagi vazifalari tahlil qilingan. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar jarayonida madaniyat va san'at sohasi vakillarining yoshlar tarbiyasi, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va targ'ib qilish, xalqning madaniy ehtiyojlarini qondirishdagi hissasi ham atroflicha o'rganiladi.

Kalit so'zlar: san'at va madaniyat xodimlari, milliy qadriyatlar, mutafakkirlar fikri, ma'naviy yuksalish, madaniy islohotlar, ijtimoiy rol.

РОЛЬ РАБОТНИКОВ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: В данной статье анализируется роль работников культуры и искусства в общественной жизни и их задачи по духовному обогащению общества. В ходе проводимых в нашей стране реформ также будет детально изучен вклад представителей сферы культуры и искусства в воспитание молодежи, сохранение и пропаганду национальных ценностей, удовлетворение культурных потребностей народа.

Ключевые слова: деятели искусства и культуры, национальные ценности, мнение мыслителей, духовный подъем, культурная реформа, социальная роль.

THE ROLE OF ART AND CULTURE WORKERS IN THE SOCIAL LIFE OF NEW UZBEKISTAN

Annotation: *this article analyzes the role of cultural and art workers in social life and their tasks in spiritually enriching society. In the process of reforms carried out in our country, the contribution of representatives of the culture and art sector to the education of young people, the preservation and promotion of national values, the satisfaction of the cultural needs of the people is also studied in detail.*

Keywords: *employees of art and culture, national values, opinion of thinkers, spiritual uplift, cultural reform, social role.*

**“Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy
javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining
kundalik qoidasi bo‘lishi kerak”**

Shavkat Mirziyoyev

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Yangi O‘zbekistonda madaniyat va san’at xodimlari jamiyatning madaniy va ruhiy rivojida muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning madaniyat va san’at sohalariga e’tibor qaratishi natijasida, so‘nggi yillarda bu soha jadal rivojlanib kelmoqda. Turli xil madaniy festivallar, konsertlar, ko‘rgazmalar, teatr va kino tadbirlari tashkil qilinib, madaniyat xodimlarining ijodiy faoliyatlari qo‘llab-quvvatlanmoqda. Xususan, ijodkorlar uchun imtiyozli sharoitlar yaratilib, moddiy-texnik baza mustahkamlandi va xalqaro miqyosida loyihalar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev: “Hammangiz yaxshi tushunasiz, agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi – ma’naviyatdir. Biz Yangi O‘zbekistonni barpo etishda ana shu ikkita mustahkam ustunga, ya’ni, bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyotga hamda ajdodlarimizning boy merosi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma’naviyatga tayanamiz” – degan edi. Yangi O‘zbekiston yoshlarida ezgulik g‘oyalarini shakllantirish hamda qadriyatlarni mustahkamlash bu yurt

tinchliligi va demokratiya tamoyillarining to'g'ri yo'lga qo'yilganligiga bog'liqdir.

Yangi O'zbekistonda madaniyat va san'at xodimlari mamlakatning madaniy merosini va milliy qadriyatlarini saqlash, boyitish va jahon sahnasiga olib chiqishda katta ahamiyatga ega. Bu xodimlar nafaqat an'analarni asrab-avaylashga, balki zamonaviy texnologiyalar va ijodiy yondashuvlarni qo'llab, milliy madaniyatni yangi bosqichlarga olib chiqishda ham muhim rol o'ynaydi.

Mamlakatimiz iqtisodiyoti jadal sur'atlar bilan o'sayotgan bir vaqtda, erkin raqobat va aholining turmush farovonligini ta'minlashda, tashkilot va korxonalarda boshqaruv faoliyatini samarali tashkil qilishda rahbarlik mahorati muhim ahamiyatga ega. Rahbar keng dunyoqarashga va tashkilotlardagi ichki va tashqi aloqalarning o'zaro ta'sir masalalari bo'yicha fikrlash tizimiga ega bo'lishi kerak.

U yuqori umuminsoniy sifatlarga va psixologik qobiliyatlarga ega bo'lmog'i lozim. Aytish kerakki, yurtimizda ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasini keng targ'ib etish orqali jamiyatda sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu esa xalqimizning qalbida bugungi kunga shukronalik, ertangi yorug' kelajakka umid va ishonch tuyg'ularini tobora kuchaytirmoqda. Ijodiy yo'nalishdagi islohotlar jarayonida madaniyat, adabiyot, kino, teatr, musiqa va san'atning barcha turlarini rivojlantirish, soha namoyondalari faoliyatini targ'ib etishga alohida e'tibor qaratilgan.

Taniqli allomalarning merosini o'rganish, ularning sharq taraqqiyoti va rivoji borasida milliy davlatchilikni boshqarishda qimmatli yo'nalishlarni belgilab berganliklarini e'tirof etish maqsadga muvofiq. Ayniqsa, ularning madaniyat va san'at sohasini rivojlantirish borasidagi tavsiyalari bo'lajak rahbarlar uchun dasturilamal bo'lib xizmat qilishi kerak. Zotan, har bir davlat taraqqiyotini bilimdon va ishbilarmon kadrlar belgilab beradi. Allomalarimiz fikrlariga

to'xtaladigan bo'lsam, Yusuf Xos Hojib o'zining "Qutadg'u bilig" asarida quyidagicha yozadi: "Shohlikka da'vogarlar onadan ajib bir iste'dod bilan tug'iladilar va ular darhol yaxshi-yomonni ajratish fitratiga ega bo'ladilar. Bundaylarga Alloh taolo idrok, farosat va yumshoq bir ko'ngilni ado etadi, qolaversa yaxshi ish yuritish uquvi bilan ham siylaydi" – deya ta'kidlagan.

Uyg'onish davri mutafakkiri Abu Nasr Farobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida jamiyatni boshqarishda shahar hokimi o'n ikkita xislat-fazilatni o'zida birlashtirgan bo'lishi zarur deb hisoblaydi. Agar barcha xislatlarga ega odam topilmasa, shu xislatlarga ega odamlar guruhi birlashib, shaharga hokimlik qilishi lozim deydi. Rahbarlar fuqarolarning baxtga yetish yo'lidagi xayrli ishlarning mohiyatini anglashi va ularni ro'yobga chiqarish vositalarini bilishi kerak" deb ta'kidlab o'tadi.

Buyuk mutafakkir, so'z mulking sultoni Alisher Navoiy o'zining "Saddi Iskandariy", "Hayrat ul-abror", "Mahbub ul-qulub" va "Tarixi mulki ajam" asarlarida ideal hukmdor xususiyatlari, zamonaning mansabdor shaxslari, ularning faoliyati va axloqi to'g'risida tavsifiy-tanqidiy fikr-mulohazalarini bayon qiladi. Shuningdek, hukmdor va davlat arboblarning ijtimoiy-siyosiy faoliyatdagi ijobiy, salbiy sifatlari, shaxsiy fazilatlari, ish yuritish uslublari hamda yaxshi va yomon ishlarini tahlil qiladi.

Psixologlar "rahbar shaxs"larni uch guruhga bo'lib, ya'ni biografik tavsif, qobiliyat va shaxsiy xislatlariga qarab o'rganishgan. Boshqaruv faoliyatini muvaffaqiyatli olib borishda rahbarning yoshi alohida o'ringa ega. Tadqiqotlarda qayd etilishicha, rahbar xodim bitta tizimda 30 yildan ortiq faoliyat olib borgan bo'lsa, u shu sohaning tajriba manbaiga aylangan bo'ladi. Agar ularning sog'lig'i joyida bo'lsa, ulardan yuqori bo'g'in rahbarlik lavozimlarida foydalanish yaxshi samara beradi deb hisoblanadi.

Xalqimizda "qari bilganni pari bilmas" degan naql bekorga aytilmagan. Masalan, Yaponiya qayta ishlab chiqarish kompaniyalari rahbarlarining o'rtacha yoshi 63,5 bo'lsa, bu ko'rsatkich Amerikada 59 yoshni tashkil qilgan. Biroq, fan-

texnika taraqqiy topib, boshqaruvga joriy etilayotgan zamonaviy texnologiyalarni yuqori yoshdagi rahbarlar tomonidan o'zlashtirilishi qiyin kechmoqda. Shu sababli, yosh rahbarlarga ilg'orlik, tezkorlik va yangi g'oyalar olib kiruvchi omil sifatida qaralmoqda. Yosh rahbarlarda (30-35 yosh) yangilik va kashfiyotlarga moyillik, ijodiylik, qo'rqmaslik va o'zgaruvchan muhitga moslashuvchanlik yuqori bo'ladi. Lekin kadrlar 35-55 yoshda o'z kasbining ustasiga aylanib, ularda sohada kashfiyotlar qilishga ishtiyoq kuchayadi hamda vaziyatni sovuqqonlik bilan tahlil qilish va vazminlik kayfiyati shakllanadi. Ammo rahbarlarning yoshi qancha bo'lishidan qat'iy nazar, ularda yangi texnologiyalarni egallashga bo'lgan ishtiyoq va zamon talablariga moslashish qobiliyati yuqori bo'lsa, albatta samarali faoliyat olib borish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Shuni qayd etish lozimki, boshqaruv tizimidagi rahbar kadrlar o'z vazifalarini amalga oshirishda burch va majburiyatga ega bo'lish bilan bir qatorda, munosib vakolatga ham ega bo'lishlari lozim. Boshqaruvda majburiyat bilan vakolat o'rtasidagi muvozanatni teng bo'lishiga alohida e'tibor qaratish kerak. Albatta, bu demokratik prinsiplar bilan birga, markaziy va mahalliy davlat hokimiyatlari o'rtasidagi vakolatlarning taqsimlanishiga ham bog'liq hisoblanadi. Madaniyat va san'at xodimlari O'zbekistonning boy madaniy-tarixiy merosini saqlash va kelajak avlodlarga yetkazishda, yoshlarni milliy qadriyatlarga hurmat bilan qarashga o'rgatishda ham muhim o'rin tutadi. Ularning faoliyati orqali milliy o'zlikni anglash, jahon madaniyati bilan hamkorlik qilish va xalqaro maydonda O'zbekistonning imidjini mustahkamlash kabi vazifalarni amalga oshiradi.

Madaniyat va san'at o'rtasidagi aloqani tushunish uchun ularning nazariy asoslarini ko'rib chiqish zarur. Madaniyat – jamiyat, inson, ijodiy kuch va qobiliyatlar tarixiy taraqqiyotining muayyan darajasi. Kishilar hayoti va faoliyatining turli ko'rinishlarida, shuningdek, ular yaratadigan moddiy va ma'naviy boyliklarda ifodalanadi, san'at esa madaniyatning bir qismi sifatida, his-tuyg'u va g'oyalarni badiiy shaklda ifodalab beradi.

So'nggi yillarda davlatimiz tomonidan madaniyat va san'at sohasiga qaratilayotgan yuksak e'tibor tufayli sohada qator islohotlar amalga oshirilayotgani barchamizga ma'lum. Qabul qilinayotgan qator qaror va farmonlar, xususan, 2020-yil 26-mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasida madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6000-sonli farmonida 15-aprel sanasini "O'zbekiston Respublikasi madaniyat va san'at xodimlari kuni" etib belgilanishi sohaning barcha vakillari tomonidan beqiyos xursandchilik bilan kutib olindi. Mamlakatimizda milliy madaniyatni yanada rivojlantirish, moddiy va nomoddiy madaniy meros durdonalarini saqlash hamda targ'ib etish, xalq og'zaki ijodiyoti va havaskorlik san'atini yanada ommalashtirish, yurtimizning jahon madaniy makoniga faol integratsiyalashuvini ta'minlashga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Albatta, bunda madaniyat va san'at sohasi fidoyilarining munosib hissasi bor. Har qanday muammolarni hal qilish va kelajakning istiqbolli rejalarini belgilash orqali madaniyat va san'at sohasini yangi bosqichga olib chiqish ko'zda tutilgan. Madaniyat va san'at xodimlari jamiyatning rivojlanishi uchun muhim rol o'ynaydi. Ularning faoliyati nafaqat madaniyatni rivojlantirish, balki yosh avlodga madaniy merosni yetkazishda muhim ahamiyatga ega.

Shunday qilib, Yangi O'zbekistonda madaniyat va san'at xodimlari o'z kasblari orqali jamiyatni birlashtiruvchi, milliy madaniyatni dunyoga tanituvchi va zamonaviy rivojlanish jarayonlariga qo'shiluvchi asosiy kuchlardan biridir. Xulosa qilib aytganda, davlat, boshqaruv va rahbarlik tushunchalari uzoq o'tmishga borib taqaladi, insoniyatning davlatchilik tarixi davomida bu tushunchalarning mazmun-mohiyati va qamrovi tobora kengayib bordi. Ijtimoiy-siyosiy hayotda muhim o'rin egallagan bu tushunchalar, jamiyatni muvofiqlashtirish, tashkil etish, nazorat qilish, tartibga solish, ijtimoiy muhitni saqlash va rivojlantirishda asosiy omillarga aylandi.

Jamiyatni o'z qonun-qoidalariga ko'ra idora qiladigan, turli tip va shakllardan tashkil topgan – “davlat” atamasi hamma zamonlarda ham o'zining dolzarbligini yo'qotmadi. Davlat, boshqaruv va rahbarlik tushunchalarining mazmun-mohiyatini kengayib, funksiyalarini takomillashib borishi hamda ularga oid qarashlarni rivojlanishi davlat va jamiyat, rahbar va boshqaruvga oid bilimlarni kengayishiga xizmat qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent.: Yangi asr avlodi, 2016. 320 b.
2. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. – Toshkent.: Cho'lpon nomidagi nashriyot, matbaa ijodiy uyi, 2017. 200 b.
3. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. – Toshkent.: Yangi asr avlodi, 2019. 316 b.
4. Alisher Navoiy. Saddi Iskandariy. – Toshkent.: Yangi asr avlodi, 2021. 452 b.
5. Kalkanatov, Asilbek. "PROFESSIONAL QUALIFICATION OF THE MANAGER IN THE CULTURAL FIELD." *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE* 2.9 (2023): 19-23.
6. Kalkanatov, Asilbek. "THE IMPORTANCE OF MANAGING THE PARTICIPATION OF CULTURAL AND ART INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN CULTURAL ACTIVITIES." *Journal of Innovation, Creativity and Art* 2.9 (2023): 7-10.
7. ЮЛДАШЕВА, Манзура, and Асылбек КОЛКАНАТОВ. "ПУТИ ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ." *Journal of Culture and Art* 1.1 (2023): 16-20.

8. Nazarbay o'g'li, Qolqanatov Asilbek. "OMMAVIY TOMOSHA MUASSASALARI FAOLIYATI TAHLILI." *Academic Integrity and Lifelong Learning (France)* 2 (2023): 15-21.
9. Alfiya, Qolqanatova. "Milliy Musiqa San'ati Va Yoshlar Tarbiyasi." *Journal of Creativity in Art and Design* 1.2 (2023): 16-20.
10. QOLQANATOV, Asilbek. "MA'DANIYAT VAZIRLIGI VA MADANIYAT MARKAZLARI: TARIXIY TARAQQIYOT JARAYONLARIDAN." *News of UzMU journal* 1.1.1. 1. (2024): 16-20.
11. Nazarbay o'g'li, Qolqanatov Asilbek. "OMMAVIY TOMOSHA MUASSASALARI FAOLIYATI TAHLILI." *Academic Integrity and Lifelong Learning (France)* 2 (2023): 15-21.
12. Nazarbaevna, Qolqanatova Alfiya, and Kojalepesov Sultanbay Serjanovich. "The Importance of Scenario in Cultural Events." *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION* 4.2 (2024): 259-262.